

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
mgr. inż. M.Olszowka	1:1	WIRTUALNY PROTOTYP NR 3	
01,2018	data	ilosc	nazwa rys.
			PROTOTYP 03
1/3	ARKUSZ	masa - gram	numer rys.
	g	WIRTUALNY PROTOTYP NR 3/ PRZEMYSLOWY	

SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA/
WYŚWIETLACZ
STEROWNIK
WYŁACZNIK GŁÓWNY/
WYSPY ZAWOROWE PNEUMATYCZNE

ZBIORNIK 500 LITROW . IZOLOWANY

CZUJNIK POZIOMU

Sygnalizator ciśnienia Ceraphant PTP33B
Ceraphant to sygnalizator ciśnienia do pomiaru absolutnego i względnego gazów, par, cieczy i pyłów dla aplikacji higienicznych.
Sygnalizator Ceraphant może być uniwersalnie stosowany.

Korzyści

- Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa
 - Dokładność w warunkach odniesienia: maks. 0.3 %
 - Zakresy pomiarowe ustawiane podczas produkcji - Zakresowość do 5:1 - Zakres pomiarowy czujnika do 40 bar (600 psi)
 - Obudowa i membrana oddzielająca wykonane ze stali k.o. 316L
 - Całkowicie spawane przyłącza technologiczne
 - Możliwość czyszczenia chemicznego i sterylizacji parą (CIP/SIP)
- Obsługa i podłączenie elektryczne zgodne z VDMA 24574-1:2008

ZASILANIE DN 20

POWROT DN 25

FILTR

POMPA POWROTU Z MYTEGO OBIEKTU 1,1 kW

KONDUKTOMETR

Indukcyjna sonda przewodności Smartec CLD18
Przyrząd jest przeznaczony do indukcyjnego pomiaru przewodności w cieczach o wysokiej przewodności. Konstrukcja wykonana jest z bardzo wytrzymałego, polieteroeteroketonu (PEEK) dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Zalety:

- Czujnik w wykonaniu higienicznym, zgodnie z wymogami EHEDG i 3-A, budowa wykluczająca ryzyko zanieczyszczenia produktu
 - Obudowa przetwornika pomiarowego ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, IP 69K, możliwość czyszczenia parą pod wysokim ciśnieniem
 - Wysoka powtarzalność (0.5 % odczytu pomiarowego)
- zapewnia prawidłową separację i monitoring

CZUJNIK PRZEPLYWU

Termiczny sygnalizator przepływu cieczy Flowphant T DTT31

Sygnalizator przeznaczony do monitorowania

i lokalnej wizualizacji przepływu masowego cieczy o prędkości liniowej w zakresie 0.03...3 m/s (odniesionym do wody).

Zalety:

- Praktycznie nie wprowadza żadnych strat ciśnienia
- Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych procesowych dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi umieszczonemu na przyrządzie
- Górna część obudowy obracana o 310° i obracany wyświetlacz umożliwiają odczyt zmierzonych wartości z wszystkich pozycji

mgr. inż. M.Olszowska		1:1	WIRTUALNY PROTOTYP NR 3
01,2018			PROTOTYP 03
2/3	g		WIRTUALNY PROTOTYP NR 3/PRZEMYSŁOWY

CZUJNIK ZALANIA ZBIORNIKA

Pojemnościowy sygnalizator poziomu cieczy Liquipoint FTW23
Liquipoint FTW23 jest sygnalizatorem poziomu wszelkich cieczy, będących roztworami wodnymi. Jest przeznaczony do stosowania w zbiornikach magazynowych, mieszalnikach i rurociągach.

Sygnalizator Liquipoint FTW23 jest przeznaczony dla przemysłu spożywczego i spełnia wszystkie międzynarodowe wymagania higieniczne.

Cechy i zalety

- Bezobsługowość za sprawą braku konieczności strojenia lub kalibracji
- Łatwa zabudowa dzięki kompaktowej konstrukcji -
- Trwała obudowa ze stali k.o., ze złączeniem M12×1 o stopniu ochrony IP69
- Kontrolka LED do szybkiej diagnostyki i sprawdzania statusu pracy sygnalizatora na obiekcie
- Test sprawności działania wyjścia dwustanowego za pomocą magnesu przełączającego
- Możliwość czyszczenia i sterylizacji (metodą CIP/SIP)
- Dopuszczenia 3-A i EHEDG
- Spełnia wymagania rozporządzeń WE 1935/2004, 10/2011, 2023/2006

i Przepisów FDA 21 CFR 177.2415

CZUJNIK TEMPERATURY

Termometr kompaktowy Easytemp TMR35

Przyrząd służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie -50 ...+150°C

Zalety:

- Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej
- Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej
- Wysoka dokładność, nawet przy małej długości zanurzenia
- Rozpoznawanie uszkodzenia czujnika (np. wskutek zwarcia lub przerwy w obwodzie)
- Higieniczna konstrukcja, dopuszczenia 3-A i EHEDG

ZBIORNIKI CHEMii

POMPA ZASILAJĄCA OBIEKT MYTY 0,37 0,55 KW

POMPY CHEMii

PRZEPŁYWOMIERZ

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 10H40

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru przepływu wszystkich cieczy przewodzących (>1 µS/cm).

Również do tych zawierających ciała stałe. Posiada trwałą obudowę ze stali kwasoodpornej (3-A, EHEDG)

Zalety:

- Metoda zapewniająca niezależność pomiaru od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości produktu
- Możliwość pomiaru produktów o wysokiej koncentracji ciał stałych
- Pomiar pełnym przekrojem rury pomiarowej, możliwość czyszczenia czujnika w systemach CIP/SIP
- Brak części ruchomych
- Bezobsługowość
- Nie wprowadza spadku ciśnienia
- Wysoka dynamika pomiaru
- Duża niezawodność i powtarzalność pomiaru oraz stabilność długoterminowa

PRZELEW
GRZALAK ELEKTRYCZNA 6KW/ 9KW

POCHWYT

ZASILANIE SWIEZEJ WODY

ZAWORY
PROCESOWE
AUTOMATYCZNE

		projekt	
		temat	
mgr. inż. M.Olszowka	1:1	WIRTUALNY PROTOTYP NR 3	
01,2019		PROTOTYP 03	
3/3	g	WIRTUALNY PROTOTYP NR 3/PRZEMYSLOWY	